

БАЛАЛАРДА ОДОНТОГЕНДІ ҚАБЫНУ АУРУЛАРЫНЫҢ АЛДЫН АЛУДА АНТИБАКТЕРИАЛЬДЫ ТЕРАПИЯНЫ ҚОЛДАНУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

КАСПАКОВА ЛЯЗАТ АБЛАНОВНА

«Астана медицина университеті» КеАҚ

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасының ассистенті,
магистр

ЖУНУСОВА АЙГЕРИМ ТЛЕККАБЫЛОВНА

«Астана медицина университеті» КеАҚ

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасының ассистенті,
магистр

САРСЕНБАЕВА ФЕРУЗА СУЛТАНБЕКОВНА

«Астана медицина университеті» КеАҚ

Ортопедиялық стоматология және балалар стоматологиясы кафедрасының ассистенті

Аннотация: Балаларда жақ бет аймағы тіндерінің анатомиялық құрылыстарына байланысты, одонтогенді қабыну үрдістерінің ағымының бірқатар өзгерістері бар: ол бір нозологиялық түрден екінші түріне тез өтуі, лимфа түйіндерінің зақымдану жиілігі, жалпы белгілердің жергілікті көріністеріне қарағанда басым болуы, жергілікті қабыну көрінісінің ересектерге қарағанда айқын болуы және ағзаның улануының жоғары дәрежелілігі.

Рациональды антибиотикотерапия стоматологиядағы негізгі үрдістердің бірі, себебі науқастарға стоматологиялық ауруларды емдеудің максимальды тиімділігін қамтамасыз етеді. Бұл терапия дәлелді медицинаның үрдістеріне негізделген және науқастың жағдайын толық диагностикалауға сүйенеді. Сондай-ақ, ауыз қуысының бактериальды инфекцияларын емдеу үшін қоздырғыштарды анықтау, қажетті антибиотиктерді таңдау, оның мөлшері және қолдану ұзақтығын ескереді. Дәрілік терапияны баланың жасына, оның жалпы жағдайына және қосалқы жүрген патологиясын ескере отырып, тағайындайды және ол негігі әлеуметтік мәселелердің бірі.

Балаларда одонтогенді қабыну ауруларының алдын алуда антибактериальды препараттарды баланың жасына байланысты, тиімді және ыңғайлы жолмен тағайындау және жүйелі түрде тәжірибеге енгізу.

Балаларда одонтогенді қабыну ауруларының алдын алуда отандық өнім Зитмак 200 антибактериальды препаратын қолданудың тиімділігін бағалау.

Кілтті сөздер: ауыз қуысы, зитмак, балалар, антибиотиктер, тіс жегі, тіс ақ, одонтогенді қабыну, суспензия, құрамы, препарат, инфекция.

Азитромицин - қолданылуы кең спектрлі антибактериальды дәрі-дәрмек. Инфекция тудырған, қабыну процесстерін алдын алуда және оны жоюда тиімділігі өте жоғары, соңғы үлгідегі препараттардың бірі. Жоғары бактерицидті қасиеті препараттың тіндерге, жасушаларға тез енуі, ол жерде жиналуы мен бактериальды орта түзіп, инфекция көзін бәсеңдету болып табылады.

Қазіргі кезде балалар үшін антибактериальды дәрі дәрмектер суспензия түрінде жиі шығарылып жатыр. Сондықтан, көп жағдайда балаларға арнайы түрде, яғни суспензия түрінде қолданған жөн.

Тіс жегінің асқынуы бойынша тістері жұлынған 3-12 жас аралығындағы 25 балаға, ағзаның жалпы жағдай ескеріле отырып (ата-анасынан анамнез жинау арқылы баланың ілесе жүрген немесе қосалқы аурулары, аллергияанамнез жинау) Зитмак 200 препараты суспензия түрінде тағайындалды. 15 мл суспензияны тағайындау үшін, құрамында 600 мг азитромицин бар флаконды 9 мл тазартылған сумен немесе 30 мл суспензияны тағайындау үшін,

құрамында 1200 мг азитромицин бар флаконды 15 мл тазартылған сумен араластырып, қолданар алдында жақсылап араластырып, тамақтанардан бір-екі сағат бұрын ішу ұсынылды. Міндетті түрде суспензияны қабылдаған соң, бір стакан көлемінде су ішкен дұрыс. Курсы 3-5 күннен, күніне бір рет тағайындалды.

Нәтижелер. Тіс жегі асқынулары салдарынан тістері жұлынғаннан кейінгі алғашқы бақылаулық қабылдауға бір және үш күннен кейін қайта қаралуға келген кезде 3 және 6 жас аралығындағы балаларда жалпы жағдайлары жақсы, жұлынған тіс орнының ұяшығы тез жазылып келе жатқандығы, ал екі балада жыл мерзіміне байланысты, респираторлы инфекция салдарынан дене қызуының көтерілуі байқалды және оларға көрсетулері бойынша қосымша антибиотиктер тағайындалды. 6 және 12 жас аралығындағы балалардың тек үшеуінде жалпы реакциялар байқалып (ауырсыну, айналасындағы тіндердің сәл қызаруы мен ісінуі), ұяшықтың жазылуы баяу жүрді де, қосымша антибиотиктерді қабылдауды қажет етті, ал бір балада аллергиялық көріністер - ішінің ауруы, құсқысы келу көріністері болған соң дәріні қабылдау тоқтатылды және қосымша тексеруге жіберілді.

Зитмак 200 суспензиясын уақытылы, курс бойынша қабылдаған балаларда ешқандай асқынусыз, қалыпты жағдайға тез оралды.

Зитмак 200 суспензиясы балалар үшін өте тиімді, әр түрлі жеміс-жидек дәмі қосылған, асқазан-ішек жолдары бұзылыстарын тудырмайды, яғни, қосымша пробиотиктер тағайындауға қажеттілік жоқ.

Сонымен, балалардың жас ерекшеліктерін ескере отырып, Зитмак 200 суспензиясын тағайындау, оның антибактериальды терапиялық препараттар ішінде біршама тиімді және маңызды препарат екенін, оның тіс жақ жүйесінің одонтогенді ауруларының алдын алуда қауіпсіз және қолдануға ыңғайлы дәрілік зат екенін көрсетеді және стоматологиялық тәжірибеде кеңінен қолдануға ұсынылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Терапевтическая стоматология детского возраста – Курякина Н.В., Н.Новгород, 2009. 728 с.
2. Стоматология детей и подростков – Ральф Е. Мак-Дональд, Дейвид Р. Эйвери, Москва, 2003, 765 с.
3. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence – Pinkham J.R., Elsevier Health Sciences, 2013.
4. Clinical Pediatric Dentistry – McDonald R.E., Avery D.R., 8th Edition, Elsevier, 2015.
5. Handbook of Pediatric Dentistry – Cameron A., Widmer R., 4th Edition, Churchill Livingstone, 2013.
6. Azithromycin in Dentistry: Clinical Applications – Roberts M., Wiley-Blackwell, 2012.